

RAQAMLI IQTISODIYOT HAQIDA TUSHUNCHA VA RAQAMLI
TEXNOLOGIYALAR

Qashqadaryo viloyati Iqtisodiyot va Pedagogika

Universiteti Iqtisod fani o'qituvchisi

Begaliyeva Madina Abdusamatovna

Annotatsiya. Ushbu tezis raqamli iqtisodiyot va raqamli texnologiyalarning bugungi iqtisodiy jarayonlarga ta'siri haqida tushuncha beradi. Tezisdan raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga sabab bo'luvchi asosiy komponentlar, jumladan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli platformalar va raqamli valyutalar tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarning savdo, moliya, ta'lim va sog'liqni saqlash kabi sohalarga ta'siri ham ko'rib chiqiladi. Tezisdan raqamli iqtisodiyotning afzalliklari bilan birga, raqamli notenglik, texnologik ishsizlik va kiberxavfsizlik kabi qiyinchiliklar ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), FinTech, kriptovalyuta, kiberxavfsizlik.

Ma'lumki, raqamli iqtisodiyot bugungi kunda butun dunyoda eng muhim iqtisodiy rivojlanish omillaridan biri bo'lib, milliy iqtisodiyotlarning raqamli texnologiyalar asosida o'sishi va global iqtisodiy tarmoqlarga integratsiyalashuvi bilan bog'liqdir. Ushbu tezis raqamli iqtisodiyot va uning asosiy komponentlari haqida tushuncha beradi, shuningdek, raqamli texnologiyalarning iqtisodiyotga va kundalik hayotga ta'sirini tahlil qiladi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi inson hayotining barcha sohalariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda, bu jarayon ayniqsa sanoat, xizmatlar, savdo va ta'lim sohalarida yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Raqamli iqtisodiyot – bu internet, raqamli texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishga asoslangan iqtisodiy tizimdir. U an'anaviy iqtisodiyotdan farqli o'laroq, tovar va xizmatlarni raqamli

formatda yaratish, tarqatish va iste'mol qilish imkonini beradi. Raqamli iqtisodiyot asosan uchta asosiy komponentdan iborat:

- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT): Raqamli iqtisodiyotning asosi sifatida AKT raqamli infratuzilmani ta'minlaydi. Bu kompyuterlar, tarmoqlar, internet va boshqa raqamli platformalarni o'z ichiga oladi.
- Raqamli platformalar va xizmatlar: Amazon, Google, Alibaba, Facebook kabi global raqamli platformalar iqtisodiy faoliyatning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Ushbu platformalar millionlab foydalanuvchilarga mahsulot va xizmatlar yetkazib berish, reklama qilish, hamda turli xil xizmatlarni raqamli shaklda ko'rsatish imkonini beradi.
- Raqamli aktivlar va raqamli valyutalar: Raqamli iqtisodiyotda aktivlar qimmatli qog'ozlar, kriptovalyutalar, intellektual mulk va boshqa raqamli aktivlar shaklida taqdim etiladi. Kriptovalyutalar, xususan Bitcoin va Ethereum, moliyaviy tizimga yangi imkoniyatlar yaratdi.

Raqamli iqtisodiyot bir qator afzalliklarga ega bo'lib, iqtisodiy o'sishni tezlashtirish va innovatsiyalarni rag'batlantirishda katta rol o'ynaydi. Quyidagi ma'lumotlarda ,ushbu afzalliklarning ba'zilari keltirilgan:

- Tezkor xizmat va mahsulot yetkazib berish: Raqamli texnologiyalar tufayli mijozlar o'zlari istagan mahsulot yoki xizmatni tezda topish va sotib olish imkoniyatiga ega. Bu jarayon onlayn savdo platformalari orqali amalga oshiriladi.
- Bozorlar va raqobatning kengayishi: Raqamli iqtisodiyot global bozorlar ochilishiga olib keladi. Mahsulot yoki xizmatlar faqat mahalliy emas, balki xalqaro darajada sotilishi mumkin. Bu esa kompaniyalar o'rtasida raqobatni kuchaytiradi va iste'molchilarga sifatli mahsulotlar va xizmatlar olish imkoniyatini beradi.
- Innovatsiyalar va texnologik rivojlanish: Raqamli texnologiyalar yangiliklar yaratish uchun qulay sharoit yaratadi. Masalan, sun'iy intellekt, katta

ma'lumotlar tahlili, bulut texnologiyalari kabilar raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirmoqda.

- Samaradorlikni oshirish: Raqamli texnologiyalar yordamida bizneslar o'z operatsiyalarini optimallashtirib, xarajatlarni kamaytirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, avtomatlashtirish jarayonlari tufayli ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish samaradorligi oshadi.

Raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning turli sohalarida inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshirmoqda. Quyida ushbu texnologiyalarning ba'zi asosiy tarmoqlarga ko'rsatayotgan ta'siri haqida batafsil ma'lumot keltirilgan:

Raqamli texnologiyalar savdo va xizmat ko'rsatish tarmoqlariga kuchli ta'sir o'tkazmoqda. Elektron tijorat platformalari, jumladan, Amazon, Alibaba va Ozon kabi kompaniyalar global savdoni tezlashtirishga yordam berdi. Mahsulotlarni onlayn buyurtma qilish, to'lovlarni raqamli shaklda amalga oshirish va mijozlarga raqamli xizmat ko'rsatish joriy etildi.

Moliyaviy texnologiyalar sektori raqamli iqtisodiyotning muhim qismi hisoblanadi. FinTech kompaniyalari an'anaviy moliyaviy tizimlarni raqamlashtirish orqali innovatsion to'lov tizimlari, onlayn bank xizmatlari, kriptovalyutalar va blockchain texnologiyalarini joriy qilmoqda. Bu esa moliyaviy operatsiyalarni tezroq, xavfsizroq va qulayroq qilishga imkon beradi.

Raqamli texnologiyalar ta'lim sohasida ham keng ko'lamli o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Onlayn ta'lim platformalari, masofaviy ta'lim va virtual o'qitish texnologiyalari ta'lim oluvchilar uchun yanada qulay va samarali imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, raqamli ko'nikmalar talabi o'sib borayotganligi sababli, mutaxassislar doimiy ravishda yangi bilimlar va texnologiyalarni o'rganishga intilishlari lozim.

Raqamli texnologiyalar sog'liqni saqlash tizimini tubdan o'zgartirmoqda. Telemeditsina, elektron tibbiy kartalar, diagnostika vositalari va sun'iy intellekt yordamida tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonlari samarador bo'lmoqda. Bu

texnologiyalar tibbiy muolajalarni avtomatlashtirish, bemorlarni masofadan kuzatish va tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi.

Raqamli iqtisodiyotda ma'lumotlar va aktivlarning xavfsizligi katta ahamiyatga ega. Shu sababli, kiberxavfsizlik muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shaxsiy ma'lumotlarning himoya qilinishi va moliyaviy operatsiyalarning xavfsizligi raqamli iqtisodiy muhitda ishonchli va barqaror faoliyat yuritish uchun zarurdir.

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishiga qaramasdan, ushbu jarayonda turli qiyinchilik va muammolar ham uchrab turadi. Ular orasida quyidagilarni keltirish mumkin:

- ✓ Raqamli notenglik: Dunyoning barcha mintaqalarida raqamli infratuzilmalar teng ravishda rivojlanmagan. Ayrim mamlakatlarda internet va raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari cheklangan, bu esa global raqamli iqtisodiyotdan foydalanishni qiyinlashtiradi.
- ✓ Texnologik ishsizlik: Raqamli texnologiyalar ba'zi ish o'rinlarini avtomatlashtirish orqali mehnat bozoriga bosim o'tkazishi mumkin. Ayniqsa, oddiy jismoniy mehnat talab qilinadigan sohalarda ishchilar o'z o'rinlarini texnologiyalarga boy berishi ehtimoli mavjud.
- ✓ Ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik: Raqamli iqtisodiyotda katta hajmdagi shaxsiy va tijorat ma'lumotlari to'planadi. Ushbu ma'lumotlarning noto'g'ri qo'llanilishi yoki ular o'g'irlanishi mumkinligi raqamli iqtisodiyot uchun asosiy xavf-xatarlardan biridir.

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot kelajakda global iqtisodiyotni yanada dinamik va innovatsion qilish uchun katta imkoniyatlarga ega. Shu bilan birga, uning barqaror va inklyuziv rivojlanishini ta'minlash uchun raqamli infratuzilmani kengaytirish, kiberxavfsizlikni kuchaytirish va barcha aholining raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Castells, M. (2009). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.
- 2.Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
- 3.Tapscott, D. (1995). *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. McGraw-Hill.
- 4.Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Business.